

PELAKSANAAN KONSELING AWAL PADA KONSELOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Yuline

Bimbingan dan Konseling, Universitas Tanjungpura
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak, Kalimantan Barat
e-mail: yulinesuwarto@gmail.com

Submitted
2021-08-03

Accepted
2021-11-21

Published
2021-12-07

Abstrak

Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan konseling awal pada konselor dalam melaksanakan konseling individual. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan bentuk penelitian survei. Alat pengumpul data menggunakan angket dan wawancara. Analisis data menggunakan rumus persentase dan analisis rasional. Populasi penelitian sebanyak 35 konselor dari 23 SMP negeri dan 2 SMP swasta di Kabupaten Kubu Raya. Sampel penelitian menggunakan teknik sampling total sehingga yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh populasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara umum konselor dalam melaksanakan konseling awal berada pada kategori sedang dengan rincian: indikator menyiapkan diri konselor, mengobservasi, dan mendengarkan berada pada kategori baik; indikator menyiapkan diri konseli dan melayani secara pribadi berada pada kategori sedang; dan indikator menyiapkan konteks berada pada kategori rendah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konselor kurang memahami keterampilan konseling, keterbatasan ruang konseling, pengembangan diri konselor, dan keterbatasan literatur.

Kata Kunci: konseli; konseling awal; konselor.

Abstract

The research aimed to describe the implementation of initial counseling to counselors in carrying out individual counseling. The research method used descriptive in the form of survey research. Data collection tools used questionnaires and interviews. Data analysis used the percentage formula and rational analysis. The research population was 35 counselors from 23 public junior high schools and 2 private junior high schools in Kubu Raya Regency. The research sample used a total sampling technique so that the research sample was the entire population. Based on the results of the research, it was concluded that in general the counselors in carrying out initial counseling were in the moderate category with details: indicators of preparing the counselor, observing, and listening were in the good category; indicators of preparing the counselee and serving personally are in the medium category; and indicators of setting up context are in the low category. The results also showed that counselors do not understand counseling skills, limited counseling space, counselor self-development, and limited literature.

Keywords: counselee; initial counselling; counselor.